

L'impact de la qualité des services sur la satisfaction des étudiants étrangers dans les facultés de médecine privées au Maroc

The impact of the quality of services on the satisfaction of foreign students in private medical schools in Morocco

Auteur 1 : Abdellatif Chakor

Auteur 2 : Amrani Souhaila

Abdellatif Chakor,

Université Mohammed V Rabat / faculté des sciences juridiques , économiques et sociales, Rabat

AMRANI SOUHAILA , (0000-0002-6314-6344, PhD)

Université Mohammed V Rabat / faculté des sciences juridiques , économiques et sociales , Rabat

souhailaamrani@yahoo.fr

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : CHAKOR .A & AMRANI .S (2022) « L'impact de la qualité des services sur la satisfaction des étudiants étrangers dans les facultés de médecine privées au Maroc » , African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 12 » pp: 160-182.

Date de soumission : Avril 2022

Date de publication : Juin 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6786261

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Dans un environnement concurrentiel marqué par l'internationalisation du secteur de l'enseignement supérieur, la satisfaction des étudiants est un sujet qui suscite plusieurs débats, ainsi plusieurs chercheurs se sont intéressés au sujet. Notre recherche vient compléter les études antérieures en la matière, dans cette optique l'objet de la présente étude est d'étudier l'impact de la qualité des services à travers les éléments SERVQUAL sur la satisfaction des étudiants étrangers dans les facultés de médecine privées au Maroc. L'intérêt de placer la notion de qualité au centre de notre recherche ne repose pas sur un choix aléatoire, mais se réfère à plusieurs facteurs, notamment les grandes orientations du cycle de Bologne et les conclusions de l'UNESCO qui placent l'étudiant au centre de la démarche qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur. Suite à une revue de littérature en lien avec l'impact de la qualité des services (selon le modèle SERVQUAL) la satisfaction des étudiants, une enquête par questionnaire menée auprès d'étudiants étrangers inscrits en filière médecine dans l'UIASS et l'UM6SS a permis de tester un certain nombre d'hypothèses. Nous avons choisi un échantillon de convenance composé de 130 étudiants qui ont répondu à notre questionnaire , Les résultats de notre étude basée sur une étude quantitative suivant le courant post-positiviste , nous avons conclu que les dimensions « Eléments tangibles », « Fiabilité », « Réactivité », « Assurance » impactent la satisfaction des EE dans les EES marocains. Pour terminer, notre travail de recherche a démontré que la qualité des services des établissements de l'enseignement supérieur impacte la satisfaction des étudiants étrangers dans le contexte de l'enseignement supérieur privé marocain.

Mots clés :

Satisfaction – Modèle SERVQUAL – Qualité des services

Abstract

In a competitive environment marked by the internationalization of the higher education sector, student satisfaction is a subject that generates several debates, so many researchers have taken an interest in the subject. Our research study the impact of SERVQUAL elements on the satisfaction of foreign students in private medical schools in Morocco. The interest in placing the notion of quality at the center of our research is not based on a random choice, but refers to several factors, in particular the main orientations of the Bologna cycle and the conclusions of UNESCO which place the student at the center of the quality approach in the higher education sector. Following a literature review related to the impact of the quality of services (according to the SERVQUAL model) on student satisfaction, a survey conducted among students in higher education institutions enrolled in medicine in the UIASS and UM6SS , our research has allowed to test a number of hypotheses. We selected a convenience sample of 130 students who responded to our questionnaire. The results of our study based on a quantitative study following the post-positivist current, we concluded that the dimensions "Tangible elements", "Reliability", "Responsiveness", "Assurance" impact the satisfaction of students in Moroccan higher education institutions . Finally, our research has shown that the quality of services of higher education institutions impacts the satisfaction of international students in the context of Moroccan private higher education.

Keywords

Satisfaction – SERVQUAL model – service quality

Introduction

L'introduction doit comporter le sujet,

En effet, La qualité a toujours existé dans le secteur commercial ou encore industriel, mais elle a été moins présente dans le secteur de l'enseignement supérieur, c'est une préoccupation récente dans ce secteur (Cherquaoui, Chroqui, & Okar, 2015) . A partir des années 1980, l'enseignement supérieur s'est orienté vers « la qualité » pour répondre aux exigences des étudiants (Alsnaser et Almsafir 2014) . Aujourd'hui la qualité est au centre des priorités pour les décideurs du secteur de l'enseignement supérieur, des établissements mais aussi des états et cela pour répondre aux exigences du marché de travail et pour suivre le développement des pays (Skida, et al. 2010) .

Les recherches antérieures portant sur ce sujet se sont intéressées à différents domaines d'activités, à savoir , l'étude de Bouarourou et Chakor (2018) dans le domaine du tourisme, l'étude de Chumpitaz et Swean (2004) dans le domaine de la téléphonie, l'étude de Latifi (2015) dans le secteur bancaire , l'étude de Bourgeon et Kruger (2010) , l'étude de Benmbarek et El Omari Trabelsi (2018) dans le domaine cinématographique et l'étude de Ezzahi et Jazi (2018) dans le domaine du e-commerce . Le présent travail de recherche se propose de compléter ces recherches dans le domaine de l'enseignement supérieur en mettant la lumière sur l'impact de la qualité des services des établissements de l'enseignement supérieur sur la satisfaction des étudiants inscrits.

L'objectif de notre étude consiste à fournir aux managers des établissements de l'enseignement supérieur les éléments leurs permettant de juger qu'il est stratégiquement important d'améliorer leur qualité des services afin de satisfaire les étudiants et améliorer leur attractivité. Ainsi, le présent travail propose de mettre la lumière sur les nouvelles démarches théoriques susceptibles d'apporter des améliorations dans les pratiques managériales dans le domaine de l'enseignement supérieur.

En effet, en cherchant à étudier la notion de qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons remarqué que cette dernière est principalement liée à l'étudiant. Notons que considéré par plusieurs auteurs comme étant le client principal d'un EES (Becket & Brookes, 2006) , (Owlia et Aspinwall 1996) et (Thonhauser & Passmore, 2006) . La structure de la présente étude est constituée d'une revue de littérature concernant la qualité des services dans le domaine de l'enseignement supérieur et la satisfaction des étudiants, de l'approche méthodologique adoptée et finalement à l'approche utilisée pour l'analyse et le traitement des données afin de valider notre modèle.

1. Revue de littérature :

En cherchant à étudier la notion de qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur, nous avons remarqué que cette dernière est principalement liée à l'étudiant. Notons que considéré par plusieurs auteurs comme étant le client principal d'un EES (Becket & Brookes, 2006), (Owlia et Aspinwall 1996) et (Thonhauser & Passmore, 2006). Dans cette optique, l'UNESCO (1998) insiste sur le fait qu'il faut « considérer les étudiants comme des partenaires essentiels et des protagonistes responsables du processus de rénovation de l'enseignement supérieur ». Cela nous a amené à étudier l'impact de la qualité des services des établissements supérieurs sur les étudiants, principalement sur la satisfaction des étudiants.

1.1.La qualité

Plusieurs définitions du concept qualité ont été présentées dans la revue de littérature, par exemple, selon Reeves et Bednar (1994) « La qualité est sans aucun doute le mantra le plus souvent répété par les gestionnaires, les chefs d'entreprises privées et les responsables d'organismes publics et parapublics », Pour Bouchard et Plante (2002), la qualité implique que le voulu par le consommateur soit en harmonie avec le rendu par l'organisme. Partant du fait que notre thématique de recherche s'intéresse à la qualité des services. Nous mettons également la lumière sur la définition de Lewis (1993) qui stipule que la qualité des services représente le point fort du marketing stratégique des entreprises de services puisqu'elle représente un avantage concurrentiel par rapport aux autres prestataires. Une autre définition de la qualité des services a été avancée par Berry, Bennet et Brown (1989), elle précise que la qualité des services implique « une meilleure fidélité de la clientèle, l'attraction de clients, la satisfaction, l'amélioration de l'image de marque de la société, les diminutions des charges et une meilleure performance commerciale ».

Dans le cadre de la présente recherche, nous nous intéressons à l'étude de la qualité dans le domaine de l'enseignement supérieur. Selon la QAA (2012), elle est associée à la façon selon laquelle un EES accompagne les étudiants dans leurs formations, notamment, à travers l'enseignement, le soutien aux étudiants, l'évaluation et les ressources nécessaires pour accompagner les étudiants dans leurs parcours scolaires. Dans ce sens, Endrizzi (2014) explique qu'il existe trois niveaux d'influence sur la qualité de l'enseignement, premièrement l'établissement, deuxièmement les formations et troisièmement les individus. D'ailleurs notre recherche s'articule autour du premier volet d'influence proposé par Endrizzi (2014), à savoir, la qualité des EES, plus spécifiquement la qualité des services des EES.

Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le modèle de qualité des services le plus adopté est le modèle SERVQUAL , développé par (Parasuraman et coll. 1988) . En effet, Plusieurs auteurs ont défendu l'adoption de ce modèle pour étudier la qualité dans le secteur de l'enseignement supérieur (Hill , 1995 ; Ho et Wearn , 1996 ; Oldfield et Baron , 2000 ; Chua, 2004 ; Barnes , 2007 ; Vaniarajan et Vijayadurai , 2010) .Dans cette optique, Chua (2004) explique que ce modèle facilite la mesure des écarts qui existent entre les attentes et les perceptions des étudiants en matière d'évaluation de la qualité des services des EES. Cela nous a amené à utiliser le modèle SERVQUAL dans le cadre de la présente recherche.

Adapté au domaine de l'enseignement supérieur, le modèle SERVQUAL regroupe cinq principales dimensions. Premièrement, les éléments tangibles qui représentent L'apparence des installations, des équipements, du personnel et du matériel de communication de l'EES. Deuxièmement, la fiabilité qui représente la capacité des EES de réaliser les services promis d'une manière sûre et précise. Troisièmement, la réactivité qui représente la volonté de l'EES d'aider les étudiants et de fournir un service prompt. Quatrièmement, l'assurance qui représente les éléments qui permettent de rassurer les étudiants et finalement l'empathie qui représente le feed-back de l'établissement quant à la prise en charge des intérêts des étudiants.

1.2.La satisfaction :

Dans une autre optique, la notion de satisfaction a émergé suite aux premiers travaux de Day et Hunt dans les années soixante, depuis, la notion de satisfaction requière une place très importante dans l'étude du comportement des consommateurs (Rupin, Kahombera, & Duranton, 2018) . Pour Gauthier (2001) , la satisfaction client est le résultat de l'association des attentes et des perceptions des clients pour chaque aspect du service, les organisations performantes la placent au cœur de leurs intérêts.

Dans ce sens , Gauthier (2001) explique que la satisfaction est appréciée de trois manières, d'abord la satisfaction comme résultat d'un service, ensuite la satisfaction comme moyen d'évaluation de la performance et finalement la satisfaction comme moyen d'évaluation de la qualité des services offerts. Pour Le Roy (2004) , La satisfaction est le fruit de l'écart entre les attentes et la qualité perçue. Quant à Park J (2007) , il explique que les attentes du consommateur et la qualité perçue prouvent que la satisfaction du consommateur se passe sur deux étapes liées au moment d'achat. D'abord un processus avant achat et ensuite un processus après achat, dans la première étape, le consommateur attend une performance donnée à partir d'idées préalables et dans la deuxième étape, il évalue sa satisfaction en se référant à ses attentes

préalables. Nous signalons que plusieurs auteurs ont étudié le lien existant entre la qualité des services et la satisfaction.

1.3. Le lien entre les éléments du SERVQUAL et la satisfaction

1.3.1. Le lien entre l'assurance et la satisfaction :

Plusieurs travaux ont mis l'accent sur l'impact de la dimension « assurance » sur la satisfaction du consommateur, à savoir, les travaux de Frédérique. et al. (2009) ; Ilunga (2011) et Park (2007) , sans oublier de parler des résultats de Alnaser (2012) qui ont clairement démontrés que la dimension assurance impacte la satisfaction dans la mesure où l'information et le savoir reçu dans le cadre de leur formation doit être fiable et crédible.

Dans notre étude, nous nous intéressons à vérifier si l'assurance a un impact positif sur la satisfaction des EE dans les EES, nous proposons donc de tester l'hypothèse suivante :

Hypothèse 1 : La dimension assurance impacte positivement la satisfaction des étudiants étrangers dans les EES marocains

1.3.2. Le lien entre l'empathie et la satisfaction

Selon Frédérique et al. (2009) ; Ilunga (2011) et Park (2007) , la dimension empathie impacte la satisfaction des consommateurs dans le domaine de l'enseignement supérieur. Dans cette optique, les résultats d' Alnaser (2012) montrent que la dimension empathie est très importante, ainsi une attention individuelle vis-à-vis des étudiants influence fortement leur satisfaction.

A travers la revue de littérature, nous pouvons constater que l'empathie impacte la satisfaction, à partir de ce constat, nous cherchons à vérifier l'impact de l'empathie sur la satisfaction des étudiants étrangers dans les EES marocains.

Hypothèse 2 : L'empathie impacte positivement la satisfaction des étudiants étrangers dans les EES marocains

1.3.3. Le lien entre les éléments tangibles et la satisfaction :

Plusieurs auteurs ont mis l'accent sur l'impact positif de la dimension « éléments tangibles » sur la satisfaction, Notamment les études de Frédérique et al. (2009) ; Ilunga (2011) et Park (2007) , ajoutant à ces auteurs l'étude d' Alnaser (2012) qui a montrée que la dimension « éléments tangibles » impacte la satisfaction des étudiants , ainsi les étudiants sont très satisfaits quand le matériel et les équipements pédagogiques sont de bonne qualité . D'ailleurs , l'étude de Vaniarajan et Vijayadurai (2010) a démontré que la dimension « éléments

tangibles » impacte la satisfaction des étudiants , principalement à travers les installations techniques .

Nous cherchons à travers le présent travail, à étudier l’impact des « éléments tangibles » sur la satisfaction des EE dans les EES marocains, nous proposons donc de tester l’hypothèse suivante :

Hypothèse 3 : Les éléments tangibles impactent positivement la satisfaction des EE dans les EES marocains

1.3.4. Le lien entre la fiabilité et la satisfaction

Comme nous l’avons expliqué dans notre revue de littérature, plusieurs chercheurs ont mis la lumière sur l’impact de la « fiabilité » sur la satisfaction à savoir, les études de Frédérique et al. (2009) ; Ilunga (2011) et Park (2007) . En plus de ces auteurs , nous rappelons les résultats de (Alnaser 2012) adaptés au domaine de l’enseignement supérieur , qui ont conclu que la dimension fiabilité est très signifiante quand elle est liée au corps professoral et administratif. Ces études confirment que la fiabilité impacte de manière positive la satisfaction des consommateurs dans différents domaine dont le domaine de l’enseignement supérieur, ainsi nous cherchons à valider cette hypothèse dans le contexte marocain. Dans ce sens, nous proposons l’hypothèse suivante :

Hypothèse 4 : La fiabilité impacte positivement la satisfaction des EE dans les EES marocains

1.3.5. Le lien entre la réactivité et la satisfaction

Notre revue de littérature a démontré que plusieurs auteurs ont mis la lumière sur l’impact de la « réactivité » sur la satisfaction client, notamment, Frédérique et al. (2009), Ilunga (2011) et Park (2007) . Sans oublier que Vaniarajan et Vijayadurai (2010) ont expliqué que la dimension « réactivité » impacte la satisfaction des étudiants dans le domaine de l’enseignant supérieur, principalement à travers la réactivité et la rapidité des services de l’enseignement et l’implication des enseignants dans leurs missions.

Nous retenons que les chercheurs admettent l’existence d’un impact positif entre la réactivité et la satisfaction. Dans ce cadre, nous souhaitons tester cette hypothèse dans le contexte de l’enseignement supérieur marocain. Cependant nous proposons l’hypothèse ci-dessous :

Hypothèse 5 : La réactivité impacte positivement la satisfaction des EE dans les EES marocains.

2. METHODOLOGIE

Notre problématique concerne principalement l'étude de l'impact de la qualité des services sur la satisfaction des étudiants étrangers dans les universités internationales au Maroc. Nous cherchons d'abord à connaître les variables intervenant dans ce processus et ensuite à connaître le lien entre ces variables. Pour y parvenir nous devrions choisir un courant épistémologique et une méthodologie qui peuvent répondre à notre problématique et à nos questions de recherche puisque l'épistémologie reprend la manière dont le chercheur se place par rapport à la réalité. Après avoir consulté les cinq principaux courants épistémologiques, nous avons choisi d'adopter le courant post-positiviste présenté par Avenier et Gavard-Perret (2012).

2.1.Opérationnalisation des variables

2.1.1. La qualité des services :

En se référant à l'étude révisée de Parasuraman, Ananthanarayanan, et al. (1988) très pertinente pour mesurer la qualité perçue avec le modèle SERVQUAL à cinq dimensions, nous avons retenu les 22 items de mesure relatifs aux éléments tangibles, à la fiabilité, à la réactivité, à l'assurance et à l'empathie. Les échelles de mesure utilisées dans le questionnaire sont le type de « Likert » à cinq points où « 1 » signifie « tout à fait d'accord », « 5 » signifie « pas tout à fait d'accord ». Nous avons adopté les 22 items au secteur de l'enseignement supérieur en se référant à l'étude empirique par questionnaire de Datta et Vardhan (2017). Le tableau ci-dessous adapte les 22 items au secteur de l'enseignement supérieur.

Tableau N°1 : Récapitulatif des échelles de mesure de la qualité des services

Source : (Datta et Vardhan 2017)

Les dimensions	Les items
Eléments Tangibles	A. Équipement d'éducation moderne. B. Attrait visuel des installations physiques (infrastructure). C. Les employés et les enseignants se présentent de manière appropriée pour leur position. D. Le matériel associé à l'université, comme les revues et imprimés, fournit des informations précieuses et est en hausse à ce jour. E. L'université offre des installations qui peuvent être utilisées pour développer l'intérêt et les talents des étudiants (centre sportif, étudiants activités club, etc.)
Fiabilité	F. Fournir une éducation en médecine comme promis. G. Montre un intérêt sincère pour résoudre tous les problèmes. H. Effectue le service correctement la première fois. I. Fournit des services au moment qui le promet. J. L'université tient les dossiers des étudiants avec précision.
réactivité	K. Fournit aux étudiants le service rapide. L. Les conférenciers sont toujours disposés à aider les étudiants. M. Toutes les questions sont traitées rapidement par le personnel enseignant et professionnel. N. Faculté d'enseignement. O. Les étudiants sont rapidement informés des annonces importantes
Assurance	P. La confiance dans le diplôme universitaire est totale. Q. Environnement sécurisé. R. Fournit des services de placement et d'assistance professionnelle. S. Connaissance complète du corps professoral pour résoudre les requêtes des étudiants.
ampathie	T. Une attention individuelle est accordée aux étudiants. U. Les étudiants sont traités avec beaucoup d'attention. V. L'intérêt supérieur de l'étudiant est une priorité. W. Le personnel comprend les besoins spécifiques de l'étudiant.

2.1.2. La satisfaction :

Dans cette présente étude, nous nous basons sur les études précédentes de Oliver (1980) ; Bigne et al. (2005) et Bigne (2001), nous illustrons cinq items pour mesurer la satisfaction. En effet nous avons adapté les items de ces chercheurs utilisés dans le contexte touristique à notre contexte qu'est l'enseignement supérieur. Les échelles de mesure utilisées dans le questionnaire sont le type « Likert » à cinq points où « 1 » signifie « tout à fait d'accord », « 5 » signifie « pas tout à fait d'accord ». Le tableau ci-dessous représente le récapitulatif des échelles de mesure de la satisfaction.

Tableau N°2 : Récapitulatif des échelles de mesure de la satisfaction

La satisfaction
L'université que j'ai choisie est l'une des meilleures universités que j'ai visitées
Je suis satisfaite de ma décision de faire des études dans l'université que j'ai choisie
Mon choix de faire des études dans cette université était sage
J'ai vraiment pris du plaisir dans l'université en tant qu'étudiant étranger
Je suis sûr que c'était une bonne chose de faire des études à l'université que j'ai choisie comme destination pour mes études supérieures.

Source : Elaboré par nos soins

2.2.Positionnement adopté et mode de raisonnement :

Après avoir consulté les cinq principaux courants épistémologiques, nous avons choisi d'adopter le courant post-positiviste présenté par Avenier et Gavard-Perret (2012) . Selon ce courant, l'objet de recherche est « indépendant du processus ayant conduit le chercheur à son élaboration. » (Aissa et Ben 2001) . On note qu'il existe deux sous paradigmes du courant positiviste, premièrement le positivisme logique ou le néo-positivisme ou empirisme logique et deuxièmement le post positivisme appelé aussi positivisme aménagé qui représente une nouvelle forme du positivisme logique.

Le courant positiviste et le courant post-positiviste se réfèrent généralement à un raisonnement Hypothético-déductif , autrement dit, « émettre des hypothèses qui seront ensuite testées à l'épreuve des faits » (Rivière 2009) . Notre raisonnement suit une démarche relevant d'une logique confirmatoire hypothético-déductive, nous avons adopté une approche quantitative afin de valider ou pas nos hypothèses.

2.3.Choix du terrain de recherche

En effet, nous avons choisi de mener notre recherche dans des universités internationales spécialisées dans le domaine de santé, spécialement dans les facultés de médecine qui y sont rattachées. D'ailleurs , il existe au Maroc trois facultés répondant à nos critères de choix de la population cible, notamment , des facultés de médecine, des facultés privées et relevant d'universités internationales , à savoir , la Faculté de Médecine Abulcasis rattachée à l'université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé (UIASS) , la faculté de médecine rattachée à l'Université Mohammed IV des Sciences de la Santé - UM6SS et finalement la faculté privée de médecine de Marrakech rattachée à l'Université Privée de Marrakech (UPM) . Le tableau ci-

dessous représente les trois universités internationales spécialisées dans les sciences de la santé au Maroc.

Tableau N°3 : Descriptif des facultés de médecine privées au Maroc

Faculté	Date de fondation	Université	Hôpital
Faculté de médecine Abulcasis	2014-2015	Université internationale Abulcasis des sciences de la santé	Hôpital universitaire international Cheikh Zayed
Faculté de médecine - UM6SS	2014-2015	Université Mohammed VI des sciences de la santé	Hôpital Cheikh Khalifa Ibn Zaid
Faculté privée de médecine de Marrakech	2018 - 2019	Université Privée de Marrakech (UPM)	Hôpital Privé de Marrakech

Source : Elaboré par nos soins

Après réflexion , nous avons décidé de mener l'étude au sein de deux de ces facultés, à savoir , la Faculté de Médecine de Rabat et la Faculté de médecine de Casablanca , Ce choix de zone se justifie aisément, car ces deux facultés ont été créées en 2014 , donc les étudiants y inscrits répondent mieux à notre problématique alors que les étudiants récemment inscrits (Faculté privée de médecine de Marrakech – créé en 2018) ne sont pas encore aptes à proposer des éléments de réponses répondant à notre problématique , ainsi , leurs participation pourrait biaiser notre modèle de recherche .

2.4.Le questionnaire et la collecte des données :

Pour notre travail de recherche, nous avons utilisé le questionnaire pour répondre à notre problématique initiale, les processus y associés sont dans cette partie.

Nous avons souhaité interroger des EE inscrits en filière médecine. Pour cela, nous avons sélectionné notre échantillon par la méthode du choix raisonné. En effet, un échantillon composé par un choix raisonné se réfère à des critères théoriques déterminés par le jugement du chercheur (Thietard 2007) . Nous avons choisi comme critère la filière et la nationalité, pour la filière nous avons retenu la filière médecine et pour la nationalité, nous avons retenu toute nationalité étrangère se présentant à nous. En effet, il était primordial pour nous d'avoir un échantillon pertinent en se référant à la structure de notre population cible. Nous avons choisi un échantillon de convenance composé de 130 étudiants qui ont répondu à notre questionnaire.

Tableau N°4 : Descriptif de notre Echantillon

Sexe	Pourcentage
Homme	30,83 %
Femme	69,17 %
Age	Pourcentage
Entre 18 et 20 ans	42,50 %
Entre 21 et 25 ans	50 %
Entre 26 et 30 ans	7,50 %
Plus de 30 ans	0 %
Pays d'origine	Pourcentage
Algerie	5,83 %
Benin	2,5 %
Burkina faso	11,67 %
Cameroun	7,50 %
Congo	3,30 %
Egypte	2,5 %
France	3,30 %
Gabon	2,5 %
Guinee	2,5 %
Libye	2,5 %
Mali	8,30 %
Mauritanie	6,67 %
Niger	2,5 %
Palestine	5 %
Senegal	13 %
Tchad	7,5 %
Togo	1,60 %
Tunisie	8,33
Profession du père	Pourcentage
Artisans, commerçants et assimilés, chef d'entreprise	20,83 %
Professions libérales, cadres de la fonction publique ou les entreprises commerciales	24,17%
Professions intermédiaire (enseignant, santé, dans la fonction publique ou les entreprises commerciales)	10,83%
Employés de la fonction publique ou les entreprises commerciales	7,50%
Retraités	4,17 %
Chômeurs n'ayant jamais travaillé	0,83 %
Médecin	31,67%
Type d'établissement secondaire	Pourcentage
Privé	86,67%
Public	13,33%
Année de début de la formation	Pourcentage
2018/2019	32,50%
2017/2018	30%
2016/2017	15%
2015/2016	22,50%

Source : Elaboré par nos soins

Notre questionnaire a été structuré de la manière suivante : 3 questions d'informations générales, 5 questions pour la qualité perçue, 3 questions pour la satisfaction, 7 questions pour le BAO, 6 questions pour le choix du consommateur et 6 questions pour les variables sociodémographiques. La collecte des données s'est prolongée pendant une période de trois mois (Décembre, Janvier et Février 2019/2020). 130 questionnaires ont été distribués. Tous les questionnaires sont identiques. Pour procéder au traitement de nos données, nous avons utilisé le logiciel SPSS, c'est un logiciel de traitement de données qui donne la possibilité d'analyser des données dans plusieurs domaines, notamment en sciences sociales et en sciences de gestion.

Par ailleurs , nous nous opterons pour le modèle d'équations structurelles afin de tester les relations linéaires hypothétiques entre nos variables

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS

3.1.Codage des variables :

Le codage des items que nous avons effectué se présente comme suit :

3.1.1. Codage des variables de qualité de service :

Tableau N°5: Codification des échelles de mesure de la qualité de services

Items	Codes
Les équipements d'éducation sont modernes.	ET_1
L'attrait visuel des installations physiques (infrastructure) est satisfaisant.	ET_2
Le matériel associé à l'université, comme les revues et imprimés, fournit des informations précieuses et est en hausse à ce jour.	ET_3
L'université montre un intérêt sincère pour résoudre tous les problèmes des étudiants.	FIA_1
L'université effectue le service correctement la première fois.	FIA_2
L'université fournit les services au moment promis.	FIA_3
L'université tient les dossiers des étudiants avec précision.	FIA_4
L'université fournit aux étudiants le service rapide.	REA_1
Toutes les questions sont traitées rapidement par le personnel enseignant et professionnel.	REA_2
Les étudiants sont rapidement informés des annonces importantes	REA_3
L'université fournit des services d'assistance professionnelle aux étudiants.	AS_1
L'université permet la connaissance complète du corps professoral pour résoudre les requêtes des étudiants.	AS_2
Une attention individuelle est accordée aux étudiants.	EMP_1
Les étudiants sont traités avec beaucoup d'attention.	EMP_2
L'intérêt supérieur des étudiants est une priorité.	EMP_3

3.1.2. Codage de la variable Satisfaction

Tableau N°6: Codification des échelles de mesure de la satisfaction

Items	Codes
L'université que j'ai choisie est l'une des meilleures universités que j'ai visitées	SAT_1
Je suis satisfaite de ma décision de faire des études dans l'université que j'ai choisie	SAT_2
Mon choix de faire des études dans cette université était sage	SAT_3
J'ai vraiment pris du plaisir dans l'université en tant qu'étudiant étranger	SAT_4
Je suis sûr que c'était une bonne chose faire des études à l'université que j'ai choisie comme destination pour mes études supérieures.	SAT_5

3.2.Résultats de la modélisation en équations structurelles :

Les modèles d'équations structurelles permettent aux chercheurs d'identifier, comprendre, orienter et évaluer les relations entre des variables, ces modèles permettent aussi prendre en considération l'existence d'erreurs de mesure dans l'estimation des indicateurs des variables latentes.

3.2.1. Le modèle causal :

Nous avons tourné le modèle dans le logiciel SPSS Amos 23, et voici les résultats qui se présentent :

Figure N°1 : Le modèle causal de la recherche

variables explicatives et les variables à expliquer .

3.2.2. Analyse des estimations des paramètres et validation des hypothèses

Nous nous attaquons à l'analyse de l'estimation des paramètres du modèle causal et ce afin d'étudier la significativité des liens et valider les hypothèses. Le tableau suivant présente les résultats du test T de Student et de la signification.

Tableau N°7 : Résultats des liens de causalité et validation des hypothèses de recherche

			Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
Satisfaction	<---	Assurance	0,295	0,093	3,161	0,002	Accepté
Satisfaction	<---	Eléments tangibles	0,202	0,1	2,018	0,044	Accepté
Satisfaction	<---	Empathie	0,051	0,055	0,925	0,355	Rejeté
Satisfaction	<---	Fiabilité	0,189	0,076	2,479	0,013	Accepté
Satisfaction	<---	Réactivité	0,459	0,096	4,775	***	Accepté

La variable " Assurance " a un impact positif et significatif sur la variable " Satisfaction " (R= 0,295 ; T de Student= 3,161 ; p-value= 0,002). (Impact accepté). Lorsque la variable " Assurance " augmente, la variable " Satisfaction " augmente aussi.

La variable " Eléments tangibles " a un impact positif et significatif sur la variable " Satisfaction " (R= 0,202 ; T de Student= 2,018 ; p-value= 0,044). (Impact accepté). Lorsque la variable " Eléments tangibles " augmente, la variable " Satisfaction " augmente aussi.

La variable " Empathie " a un impact positif mais non significatif sur la variable " Satisfaction " (R= 0,051 ; T de Student= 0,925 ; p-value= 0,355). (Impact rejeté). Lorsque la variable " Empathie " augmente, la variable " Satisfaction " augmente aussi.

La variable " Fiabilité " a un impact positif et significatif sur la variable " Satisfaction " (R= 0,189 ; T de Student= 2,479 ; p-value= 0,013). (Impact accepté). Lorsque la variable " Fiabilité " augmente, la variable " Satisfaction " augmente aussi.

La variable " Réactivité " a un impact positif et significatif sur la variable " Satisfaction " (R= 0,459 ; T de Student= 4,775 ; p-value= 0,000). (Impact accepté). Lorsque la variable " Réactivité " augmente, la variable " Satisfaction " augmente aussi.

Les résultats de notre modèle par équations structurelles sont très satisfaisants, nous acceptons les résultats et nous présentons la validation des hypothèses.

Tableau N°8 : Validation des hypothèses de recherche

Variables explicatives	Variables à expliquer	Validation
Assurance	Satisfaction	Acceptée
Éléments tangibles	Satisfaction	Acceptée
Empathie	Satisfaction	Rejetée
Fiabilité	Satisfaction	Acceptée
Réactivité	Satisfaction	Acceptée
Satisfaction	Bouche à oreille	Acceptée
Bouche à oreille	Choix des étudiants	Acceptée

Figure N°2 : Récapitulatif des Résultats de la validation de nos hypothèses

HYPOTHESE	VALIDATION
Hypothèse 1 : l'assurance influence positivement la satisfaction d'un étudiant étranger dans un EES	Acceptée
Hypothèse 2 : l'empathie influence positivement la satisfaction d'un étudiant étranger dans un EES	Rejetée
Hypothèse 3 : les éléments tangibles influence positivement la satisfaction d'un étudiant étranger dans un EES	Acceptée
Hypothèse 4 : la fiabilité influence positivement la satisfaction d'un étudiant étranger dans un EES	Acceptée
Hypothèse 5 : la réactivité influence positivement la satisfaction d'un étudiant étranger dans un EES	Acceptée
Hypothèse 6 : la satisfaction influence positivement la communication de BAO d'un étudiant étranger dans un EES	Acceptée
Hypothèse 7 : le BAO influence positivement le choix d'un étudiant étranger dans un EES	Acceptée

SOURCE : élaboré par nos soins

D'après les résultats que nous avons obtenus, nous remarquons que l'assurance a un impact positif et significatif sur la satisfaction. Ce qui confirme les résultats de Frédérique et al. (2009), Ilunga (2011) et Park (2007) qui ont montré que l'assurance influence de manière significative

et positive la satisfaction des consommateurs dans des contextes autres que l'enseignement supérieur. Dans une autre optique, nos résultats confirment également les résultats de Alnaser (2012), ayant conclu que la dimension assurance impacte la satisfaction des étudiant dans un EES dans la mesure où l'information et le savoir reçu dans le cadre de leur formation doit être fiable et crédible. En effet, l'étude d'Alnaser (2012) a également été menée dans le secteur de l'enseignement supérieur.

Plusieurs travaux ont mis l'accent sur l'impact de la dimension « assurance » sur la satisfaction du consommateur, notamment, les études de Frédérique et al. (2009) ; Ilunga (2011) et Park (2007) , sans oublier de parler des résultats d'Alnaser (2012) qui ont clairement démontrés que la dimension assurance impacte la satisfaction dans la mesure où l'information et le savoir reçu dans le cadre de leur formation doit être fiable et crédible.

Concernant l'influence positive de l'empathie sur la satisfaction, nos résultats rejettent cette hypothèse et démontrent que l'empathie impacte positivement la satisfaction mais de manière non significative, nos résultats sont alors différents des résultats de Frédérique et al. (2009), Ilunga (2011) et Park (2007) qui ont démontrés que la dimension empathie impacte la satisfaction des consommateurs dans des domaines différents de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, dans le domaine de l'enseignement supérieur, les résultats d'Alnaser (2012) montrent que la dimension empathie est très importante, ainsi selon Alnaser (2012) une attention individuelle vis-à-vis des étudiants influence fortement leurs satisfaction.

En effet en analysant la table des fréquences des échelles de mesure de la variable « Empathie », nous constatons que la grande majorité des étudiants avaient des appréciations défavorables. Cela peut s'expliquer par le fait que dans le contexte de l'enseignement supérieur marocain, l'empathie ne représente pas un élément déterminant de la satisfaction des EE inscrits dans un EES, autrement dit même si la dimension « Empathie » est jugée être de qualité inférieure , cela aura un impact non significatif vis-à-vis de la satisfaction des EE .

Concernant l'impact de la variable « Eléments tangibles » sur la satisfaction, nos résultats démontrent que « les éléments tangibles » ont un impact positif est significatif sur la satisfaction .D'ailleurs, nombreux sont les auteurs qui ont mis l'accent sur l'impact positif de la dimension « éléments tangibles » sur la satisfaction, notamment, les recherches de Frédérique et al. (2009) ; Ilunga (2011) et Park (2007) .Dans le domaine de l'enseignement supérieur , nos résultats confirment ceux d'Alnaser (2012) qui a montré que la dimension « éléments tangibles » impacte la satisfaction des étudiants. Ainsi selon d'Alnaser (2012), les étudiants sont très satisfaits quand le matériel et les équipements pédagogiques sont de bonne

qualité. En effet, toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, nos résultats rejoignent les résultats de Vaniarajan et Vijayadurai (2010) qui ont démontré que les « éléments tangibles » impactent la satisfaction des étudiants à travers les installations techniques.

En ce qui concerne l'impact de la fiabilité sur la satisfaction, nos résultats confirment l'hypothèse selon laquelle la fiabilité impacte la satisfaction des EE dans un EES. Nos résultats rejoignent en effet ceux de Frédérique et al. (2009), Ilunga (2011) et Park (2007) , qui ont montré à travers leur étude que la fiabilité impacte la satisfaction des clients dans des contextes différents que l'enseignement supérieur. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, les résultats d'Alnaser (2012), ont conclu aussi que la dimension fiabilité est très significative surtout en matière de qualité du corps professoral et administratif de l'EES.

En ce qui concerne l'impact de la réactivité sur la satisfaction, nos résultats ont confirmé l'existence d'un impact positif et significatif de la variable réactivité sur la satisfaction. En effet Notre revue de littérature a démontré que plusieurs auteurs ont mis la lumière sur l'impact positif et significatif de la « réactivité » sur la satisfaction client, notamment, les résultats de Frédérique et al. (2009), Ilunga (2011) et Park (2007) . Dans le domaine de l'enseignement supérieur, Vaniarajan et Vijayadurai (2010) ont conclu que la dimension « réactivité » impacte la satisfaction des étudiants dans le domaine de l'enseignant supérieur principalement à travers la réactivité et la rapidité des services de l'enseignement et l'implication des enseignants dans leurs missions, des conclusions que nous approuvons en se référant à nos résultats.

CONCLUSION

Plusieurs chercheurs en sciences de gestion et en sciences sociales se sont intéressés à l'étude de l'impact de la qualité des services sur la satisfaction. En effet, plusieurs chercheurs ont proposé de nouvelles approches en marketing pour agir sur le comportement du consommateur dans différents contextes et différents domaines d'activité. Le principal objectif de ce travail de recherche est de démontrer qu'il est stratégiquement justifié d'agir sur la qualité des services des EES pour augmenter la satisfaction des EE y inscrits. Afin de répondre à l'objectif de notre recherche nous allons étudier l'impact de la qualité des services (selon le modèle SERVQUAL) sur la satisfaction des étudiants.

Sur la base de notre revue de littérature et de notre étude empirique quantitative, adaptée à une approche hypothético-déductive et suivant un positionnement post-positiviste, nous mettons la lumière sur les liens causals entre la qualité des services (dimensions du modèle SERVQUAL) et la satisfaction.

En effet, la littérature met en évidence la relation entre la qualité des services et la satisfaction dans différents contextes dont l'enseignement supérieur. Concernant les études qui concernent des domaines autres que l'enseignement supérieur, nous citons les études de Ngobo(1997); Parasuraman, Zeithaml et Berry (1985); Parasuraman, Zeithaml et Berry (1988); Bitner (1990); Bolton et Drew (1991); Teas (1993); Gauthier (2001); Cantin et Rocheleau (2006); Le Roy (2004); Park (2007); (Nguyen, 2012); (Cronin et Taylor 1992) et (Cronin, Brady et Hult 2000). Quant aux études menées dans le contexte de l'enseignement supérieur, nous citons les études d'Alnaser (2012) et Vaniarajan et Vijayadurai (2010).

Dans le cadre de la présente étude, nous nous sommes basés sur les dimensions du modèle SERVQUAL pour établir le lien de causalité entre la qualité des services et la satisfaction, nous avons analysé en occurrence l'impact des dimensions « éléments tangibles », « fiabilité », « réactivité », « Assurance », « empathie » sur la satisfaction. Nombreux sont les études qui ont étudiées l'effet de la qualité des services à travers au moins une de ces dimensions, à savoir, les études de Frédérique et al. (2009); Ilunga (2011) et Park (2007), Alnaser(2012) et Vaniarajan et Vijayadurai (2010).

Les résultats que nous avons obtenus ont permis de constater que les dimensions « Eléments tangibles », « fiabilité », « réactivité » et « Assurance » avaient un impact significatif et élevé sur la variable satisfaction, néanmoins, l'impact de la dimension « empathie » sur la satisfaction s'avère être positif mais non significatif.

Les conclusions de notre étude présentent des résultats tantôt similaires et tantôt controversées aux résultats de la revue de littérature que nous avons consultée. Par exemple nos résultats rejoignent les résultats d'Alnaser (2012) sur certaines conclusions et s'y opposent sur d'autres. En effet, L'étude d'Alnaser (2012) qui a établi un modèle qui reflète la relation entre la satisfaction des étudiants et les dimensions de la qualité des services du modèle SERVQUAL a conclu que la satisfaction des étudiants est directement liée à la qualité de l'université ou ils suivent leurs études. Les résultats d'Alnaser (2012) ont conclu que la qualité des services influence positivement la satisfaction des étudiants. En effet, les résultats ont montré que les dimensions « éléments tangibles », « assurance », « fiabilité », « empathie » impactent positivement et de façon significative la satisfaction des étudiants dans un EES. Par contre Alnaser (2012) met la lumière sur l'effet insignifiant de la dimension « réactivité ». Nous remarquons que nos résultats se rejoignent par rapport à l'impact des dimensions « éléments tangibles », « assurance », « fiabilité » et s'opposent par rapport à l'impact des dimensions « réactivité » et « empathie ».

Bibliographie

- Aissa, & Ben, H. (2001). " *Xième Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique, 27 Quelle Méthodologie de Recherche Appropriée Pour Une Construction de La Recherche En Gestion ?*
- Alnaser, A. S. (2012). Assessing the relationship between higher education service quality dimensions and student satisfaction. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 6(1), 156-164.
- Alsnaser, A. S., & Almsafir, M. k. (2014). Service quality dimensions and students satisfaction. *journal of advanced social research vol 4*, 01-17.
- Becket, N., & Brookes, M. (2006). «Evaluating quality management in university departments ». *Quality Assurance in Education. Vol.14, N°2*,, p.123-142.
- Bitner, M. (1990). Evaluating service encounters : the effects of physical surroundings and employee responses. *Journal of Marketing*, 2(54), 69-82.
- Bolton, R. e. (1991). A multistage model of customers' assessments of service quality and value. *Journal of Consumer Research*, 4(17), 375-384.
- Bourgeon, D., & Kruger, A. (2010). L'effet de bouche à oreille et le processus de choix du spectateur cinématographique.
- Cantin, J., & Rocheleau, L. (2006). Sondage sur les attentes et la satisfaction des usagers hospitalisés à l'égard des services offerts à l'Hôpital Louis-H. Lafontaine,.
- Chakor, & Amrani. (2019). *Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique, Volume 1, N°4, Octobre-Décembre 2019*, 226.
- Cherquaoui, W., Chroqui, R., & Okar, C. (2015). Influence de la qualité de l'enseignement supérieur sur la satisfaction des étudiants.
- Cronin, & Taylor. (1992). *Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension The Journal of Marketing*,, 55-68.
- Cronin, Brady, & Hult. (2000). *Assessing the effects of quality : Journal of Retailing*.
- Cronin, J. e. (1992). Measuring service quality : a reexamination and extension. *ournal of Marketing*, 3(56), 55-68.
- Datta, K. S., & Vardhan, J. (2017). A SERVQUAL-Based Framework for Assessing Quality of International Branch Campuses in UAE: A Management Students' Perspective. *SAGE January-March* , 1-9.
- Dellarocas, C. ((2003),). The Digitization of Word of Mouth: Promise and Challenges of Online Feedback Mechanisms,. *Management Science*, 49 (10), 1401–1424.

- Engel, Blackwell, & Kegerreis. (1969). *Journal of Advertising Research Research*, 3-8.
- F., I. (2011). Satisfaction de la clientèle des institutions financières : analyse comparative de la satisfaction des clients des banques commerciales et des institutions de micro-finance., *Mémoire inédit, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion*.
- Frédérique, B., & al. (2009). Etude de la satisfaction de la clientèle à l'Hôpital de Fort-Liberté., *Travail inédit*.
- Gauthier. (2001). Mesurer la satisfaction de sa clientèle pour mieux répondre à ses attentes. *Réseau Circum Inc*.
- Georges, M. (1984). A pure Birth Model of Optimal Advertising with Word-of-mouth . *Marketing sciences , vol 3*, 169-178.
- Gmach, O. (2009). *L'impact de l'approche relationnelle sur la communication du bouche à oreille dans le domaine des services électroniques*. montréal.
- Julia, B. (1990). Enhanced Explanations of Word of Mouth Communications : The Power of Relationships. *research in Consumer Behavior , vol 4*, 51-83.
- Katz, E. e. (1955). Personal influence: the part played by people in the flow of mass communications, . *Glencoe: The Free Press*.
- Le Roy, C. (2004). Le comportement des étudiants sur le marché du téléphone mobile : inertie, captivité ou fidélité ? *Papier no 66*.
- Marc, w., Christine, G.-Z., & Hélène, H. (2014). Perception de la qualité d'une formation universitaire par les étudiants : étude comparative selon le mode d'orientation et l'ancienneté dans le cursus. *Mesure et évaluation en éducation / Volume 37 / numéro 1*.
- Michèle, L.-O., Grazia, S. G., & Anne-Catherine, W. (2011). " Les mondes universitaires face au marché. Circulation des savoirs et pratiques des acteurs "
- Nguyen. (2012). Viêt Nam: Faculté de gestion d'entreprises, Institut universitaire de technologie, de poste et de télécommunication.
- Owlia, & Aspinwall. (1996). « Quality in higher education. A survey ». *Total Quality Management. Vol.7, N°2*, p.161-171.
- Parasuraman, & coll. (1988). « *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality* ». *Journal of Retailing. Vol.64, N°1.*, p.12-40.
- Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for Future Research. *Journal of Marketing, 64(1)*, 12- 40.

- Parasuraman, Ananthanarayanan, Leonard, B., Zeithaml, & Valerie. (1988). *ServQual : a multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality* *Journal of Retailing*, 64(1), 12-44.
- Park. (2007). *Les déterminants de la satisfaction et de la fidélité du visiteur fréquentant le musée national d'art contemporain en Corée du Sud*,.
- Rivière. (2009). « *Les effets des stratégies d'enrichissement de produits sur la valeur perçue d'un bien complexe. Une application au secteur automobile* », Université François-Rabelais de Tours, novembre.: Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion,.
- Rupin, Kahombera, B., & Durantou, F. (2018). SATISFACTION DES ETUDIANTS DANS UNE INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE. *Cahiers de Psychologie Cognitive - Current Psychology of Cognition*, Marseille: ADRSC,.
- Skida, Guelma, Biskra, Oum, & Bouaghi. (2010). Les enjeux de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. *le consortium des université*.
- Teas, R. (1993). Expectations, performance evaluation, and consumers' perceptions of quality. *Journal of Marketing*, 4(57), 18-34.
- Thietard, R. (2007). *Méthodes de recherche en management*. Dunod, 3ème édition.
- Thonhauser, & Passmore. (2006). « *ISO 9000 In Education: A Comparison Between The United States And England* ». *Research in Comparative and International Education*. Vol.1, N°2, p.156-73.
- Werbler, & Harris. (2008). Online Consumer Reviews Significantly Impact Consumer Purchasing Decisions,. *New Opinion Research Corporation Survey Finds*. Oct 6,.